

EJE 3

Procesos de orientación, formación y desarrollo profesional

Diseño Universal de Aprendizaje en
Educación Primaria: debilidades y prospectiva

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Diseño Universal de Aprendizaje en Educación Primaria: debilidades y prospectiva

Universal Design of Learning in Primary Education: Weaknesses and Prospective

Lidia Losada¹

Óliver Moreno²

Resumen

El Diseño Universal de Aprendizaje (D.U.A.) es un marco científico que facilita el desarrollo de respuestas a la diversidad y es coherente con la inclusión educativa. Sus pilares son la práctica educativa y la investigación, las teorías del aprendizaje, la neurociencia y la tecnología (Alba, 2019). Este trabajo analiza la competencia docente para la integración de los principios del DUA en la práctica docente. Se ha aplicado a una muestra de docentes de Educación Primaria un cuestionario elaborado basado en las pautas del D.U.A. Los resultados muestran actitudes positivas hacia la inclusión educativa y sensibilidad al seguimiento de la normativa vigente. Sin embargo, las debilidades de conocimiento afectan la aplicación del D.U.A. Se concluye una urgente necesidad de intervención para integrar el D.U.A. en la práctica del aula. La formación docente contribuye al desarrollo de prácticas inclusivas efectivas que destaquen su poder para la concienciación (Lacruz-Pérez et al., 2021; Navarro-Montaña et al., 2021).

Palabras clave: inclusión educativa, diseño universal de aprendizaje, accesibilidad universal, educación primaria.

Abstract

Universal Design of Learning (U.D.L.) is a scientific framework that facilitates the development of responses to diversity and is consistent with inclusive education. Educational practice and research, learning theories, neuroscience and technology are its pillars (Alba, 2019). This work analyzes the teaching competence for the integration of the principles of UDL principles in teaching practice. A questionnaire based on the guidelines of U.D.L. has been applied on a sample of teachers in Primary Education. The results show positive attitudes towards inclusive education and sensitivity to follow-up of current legislation. However, knowledge weaknesses affect to the application of U.D.L. An urgent need for intervention to integrate U.D.L. in classroom practice is concluded. Teacher training contributes to the development of effective inclusive practices, highlighting its power to raise awareness (Lacruz-Pérez et al., 2021; Navarro-Montaña et al., 2021).

Keywords: inclusive education, universal design of learning, universal accessibility, primary education.

¹ Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. España, llosada@edu.uned.es

² Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. España, omoreno128@alumno.uned.es

1. Introducción

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, donde se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 159 metas específicas que se pretenden lograr antes de 2030 (ONU, 2015). El ODS número 4, «Educación inclusiva y de calidad», menciona la necesidad de asegurar el logro de competencias y resultados de aprendizaje mínimos para la vida y la oferta de oportunidades para todas las personas, lo que incluye las personas con discapacidad o en cualquier situación vulnerable. El Center for Applied Special Technology (CAST) se dedica al estudio de las relaciones entre neurociencia y aprendizaje. Desde esta organización, David Rose y Anne Meyer formularon un marco que apoya el enfoque de la atención a la diversidad del alumnado y cuyos pilares son la investigación y la práctica educativa, las teorías del aprendizaje, la neurociencia y la tecnología (Alba, 2019). Alba et al. (2013), siguiendo a Meyer y Rose (2000), presentaron unas pautas para planificar y desarrollar los elementos del currículum según los principios del D.U.A. (el qué, el cómo y el porqué del aprendizaje), así como puntos de verificación donde se describen y se ofrecen ejemplos en función de cada principio. El D.U.A. es un marco conceptual que se sustenta en tres principios fundamentales derivados del ámbito de las neurociencias (Hitchcock et al., 2002). Cada principio se desarrolla en una serie de pautas (Tabla 1), susceptibles de ser concretadas en función del nivel curricular y el momento de desarrollo del alumnado.

Tabla 1
Principios y pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación (el «qué» del aprendizaje)	Principio II. Proporcionar múltiples formas para la acción y la expresión (el «cómo» del aprendizaje)	Principio III. Proporcionar múltiples formas de participación (el «porqué» del aprendizaje)
Pautas		
1. Proporcionar opciones para la percepción	4. Proporcionar opciones para la interacción física	7. Proporcionar opciones para captar el interés
2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los símbolos y las expresiones matemáticas	5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación	8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia
3. Proporcionar opciones para la comprensión	6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas	9. Proporcionar opciones para la autorregulación

Nota: Adaptada de National Center for Universal Design for Learning (NCUDL), 2012.

En definitiva, el enfoque inclusivo del D.U.A. se aproxima al contexto español, en especial a través de declaraciones de organismos como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE, 2017), estudios como el de la fundación ONCE (Madrid-López et al., 2020) o la nueva normativa del sistema educativo español, en la que se alude a la aplicación de este marco, tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE, 2020), como en los reales decretos que la desarrollan. Por todo ello, el propósito de este estudio coincide con un momento en el que interesa mostrar la sensibilidad del profesorado ante las alusiones y declaraciones mencionadas, así como el diagnóstico de la situación que facilite la elaboración de propuestas de intervención.

2. Metodología

Este trabajo analiza la integración en la práctica docente de los principios del D.U.A. y la comprensión que de ellos tienen los docentes. La muestra está constituida por docentes de Educación Primaria de centros educativos de la geografía española. Un total de 92 docentes respondió al cuestionario (75 %, correspondió a mujeres). La edad mayoritaria se situaba en los intervalos de 35 a 44 años (33 %) y 45 a 54 años (29 %). La experiencia docente mayoritaria fue de un 33 % entre 16 y 25 años, y otro 33 % entre 26 y 35. La mayoría ejerce su profesión en un centro educativo público (75 %), frente a un 12.5 % de centros concertados y un 12.5 % de centros privados. En cuanto al nivel educativo, el 75 % posee una titulación de grado o licenciatura, frente a un 21 % que obtuvo un título de máster y un 4 % con doctorado.

Se elaboró el cuestionario de análisis de necesidades sobre la implementación del Diseño Universal de Aprendizaje (CANDUA), basado en las Pautas 2.0 sobre el D.U.A. (Alba et al., 2013). Concretamente, se han formulado 31 preguntas siguiendo los puntos de verificación que se mencionan para la puesta en práctica del D.U.A., por ejemplo, «Ofrece alternativas para la información auditiva». La escala de respuesta es la siguiente: 0. No Aplica; 1. Nunca; 2. Pocas veces; 3. A menudo; 4. Casi siempre; 5. Siempre. En total, CANDUA está conformado por 41 preguntas. Las primeras 10 tienen dos alternativas de respuesta (Sí/No), por ejemplo: «Tiene conocimiento del enfoque inclusivo denominado D.U.A.». Al inicio se describe el marco conceptual del D.U.A., a lo que sigue una sección de variables sociodemográficas. CANDUA finaliza con un espacio de respuesta abierta para observaciones. Se trata de un formulario en línea enviado vía correo electrónico, que informa que las respuestas al cuestionario serán anónimas y se solicita sinceridad.

3. Resultados

En el análisis de resultados se han considerado como variables cada uno de los puntos de verificación de las nueve pautas (31), más las 10 primeras preguntas del CANDUA. Los resultados muestran actitudes positivas hacia la inclusión educativa y la sensibilización del profesorado hacia la necesidad de ajustarse a los requerimientos que se mencionan en los nuevos desarrollos legislativos en el contexto español. El profesorado está de acuerdo en que

todo el alumnado tiene los mismos derechos y consideran necesario crear sociedades más justas e inclusivas. En todas las aulas del profesorado participante en el estudio hay presencia de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y se realizan prácticas que forman parte del marco conceptual del D.U.A. como, por ejemplo: clarificar el vocabulario, activar los conocimientos previos o destacar las ideas principales, así como proporcionar retroalimentación o destacar los objetivos que se pretenden. A pesar de que el profesorado ha manifestado haber recibido formación de posgrado o formación continua sobre inclusión educativa, atención a la diversidad, etc., expresa que esta formación no ha incluido el enfoque del D.U.A. De hecho, en su totalidad, manifiestan desconocer los principios del D.U.A. y las pautas desarrolladas por CAST (2011) y traducidas por Alba et al. (2013). Asimismo, manifestaron que no disponían de competencias suficientes para desarrollar su trabajo desde el enfoque del D.U.A. y las condiciones de accesibilidad universal. Así, reconocieron la ausencia de competencias para ofrecer alternativas para presentar información auditiva o visual y declararon carencias en el manejo de la tecnología o de algunas aplicaciones o procedimientos concretos. Por esta razón, a la vista de la nueva normativa que se tendrá que aplicar en los próximos cursos escolares, el profesorado ha manifestado que le parece oportuno que haya una oferta formativa específica que contribuya a la implementación en la práctica del enfoque educativo inclusivo.

4. Conclusiones

Los resultados de este estudio coinciden con otros que señalan el camino que queda por recorrer para que el profesorado planifique los procesos según el D.U.A. y desarrolle estrategias de aplicación en el aula (e.g., Smith y Lowrey, 2017). La competencia docente para integrar el D.U.A. en la práctica ha sido analizada por Espada Chavarría et al. (2019), y concluyó que sería imprescindible capacitar en estrategias que favorezcan las prácticas inclusivas. El desconocimiento conceptual y procedimental mantiene la ausencia del D.U.A. en las aulas en casi todas las dimensiones, incluida, la incorporación de elementos de accesibilidad universal con el apoyo de la tecnología. La aproximación al marco del D.U.A. tiene consecuencias en qué aprende el alumnado, cómo y por qué, punto de partida para responder a necesidades particulares y prevenir dificultades de aprendizaje, contribuyendo a la igualdad de acceso para todas las personas y a la disminución de las barreras asociadas a la exclusión social. Se trata de actuar desde la fase de diseño curricular y de ofrecer diversidad de opciones para el logro de los aprendizajes. Por todo ello, se sugiere la intervención urgente para integrar el D.U.A. en la práctica mediante un plan sistemático y compartido por la comunidad educativa.

5. Referencias bibliográficas

Alba, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje: un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. *Participación educativa*, 6(9), 55-66. <https://doi.org/10.17561/riai.v7.n2.6280>

- Alba, C., Sánchez-Hípola, P., Sánchez-Serrano, J. M., & Zubillaga, A. (2013). Pautas sobre el Diseño Universal de Aprendizaje 2.0. 2ª versión traducida al español de CAST (2011). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.0*. Wakefield, MA: Author. <https://r.issu.edu.do/?l=14553gG9>
- Center for Applied Special Technology (CAST) (2011). *Universal Design for Learning guidelines version 2.0*. Wakefield, MA: Autor. http://udlncampus.cast.org/page/media_oer_epub
- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE (2017). *Formación curricular en diseño para todas las personas en Educación*. Madrid: CRUE. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dj4v.6>
- Espada Chavarría, R. M., Gallego-Condoy, M. B., & González-Montesino, R. H. (2019). Diseño Universal del Aprendizaje e Inclusión en la Educación Básica en Ecuador. *Alteridad*, 14(2), 207. <https://doi.org/10.17163/alt.v14n2.2019.05>
- Hitchcock, C., Meyer, A., Rose, D., & Jackson, R. (2002). Providing new access to the general curriculum: Universal design for learning. *Teaching exceptional children*, 35(2), 8-17. <https://doi.org/10.1177/004005990203500201>
- Lacruz-Pérez, I., Sanz-Cervera, P., & Tárraga-Mínguez, R. (2021). Teachers' Attitudes toward Educational Inclusion in Spain: A Systematic Review. *Education Sciences*, 11(2), 58. <https://doi.org/10.3390/educsci11020058>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020, 122868-122888. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
- Madrid López, R. I., García Fernández, M. C., & Campo Blanco, I. (2020). Inclusión de la accesibilidad universal en los currículos formativos de las universidades en España. Informe final. Síntesis de resultados y recomendaciones. Madrid: Fundación ONCE. <https://doi.org/10.3989/egeogr.2001.i243.285>
- Meyer, A., & Rose, D. H. (2000). Universal design for individual differences. *Educational Leadership*, 58(3), 39-43. <https://www.ascd.org/el/articles/universal-design-for-individual-differences>
- National Center for Universal Design for Learning, NCUDL. (2012). UDL Guideline - Version 2.0. <http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines>
- Navarro-Montaña, M. J., López-Martínez, A., & Rodríguez-Gallego, M. (2021). Research on Quality Indicators to Guide Teacher Training to Promote an Inclusive Educational Model. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), 182-200. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-1.10>
- Organización de las Naciones Unidas, ONU. (2015) *Resolución 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015*. ONU. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
- Smith, S. J., & Lowrey, K. A. (2017). Applying the Universal Design for Learning Framework for Individuals with Intellectual Disability: The Future Must Be Now. *Intellectual and developmental disabilities*, 55(1), 48-51. <https://doi.org/10.1352/1934-9556-55.1.48>